

YENGIL ATLETIKA TURI YADRO ITQITISH

Tojimatov Oybekjon Dilmurodjon o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti O'rmon xo'jaligi va landshaft dizayn fakulteti

Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: oybektojimatov97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10123663>

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda sport insonning jismoniy va ruhiy salomatligini shakllantirishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Bolalar va o'smirlar jamoalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularda jismoniy mahorat, sport mahorati, jamoaviy ruh shakllanadi.

Bu yoshda eng ommabop va talabga ega bo'lgan ba'zi sport turlari yadro uloqtirish va disk uloqtirishdir. Ushbu maqolada biz ushbu ikki sport turini, ularning xususiyatlari va afzalliklarini batafsil ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: tarix, zamonaviy ko'rsatkichlar, o'smirlar, rivojlanish, hozirgi holati.

ATHLETICS NUCLEAR TREATMENT

Abstract. In the modern world, sport plays an extremely important role in the formation of physical and mental health of a person. Physical education and sports training are of special importance in children's and teenagers' teams, they develop physical skills, sports skills, and team spirit. Some of the most popular and in-demand sports at this age are shot put and discus. In this article, we will take a closer look at these two sports, their features and benefits.

Key words: history, modern indicators, teenagers, development, current situation.

АТЛЕТИКА ЯДЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Аннотация. В современном мире спорт играет чрезвычайно важную роль в формировании физического и психического здоровья человека. Особое значение в детских и юношеских коллективах имеют физическое воспитание и спортивная подготовка, они развивают физические качества, спортивные навыки, командный дух. Одними из самых популярных и востребованных видов спорта в этом возрасте являются толкание ядра и диск. В этой статье мы подробнее рассмотрим эти два вида спорта, их особенности и преимущества.

Ключевые слова: история, современные показатели, подростки, развитие, современная ситуация.

Kirish

Yadro itqitish yengil atletikaning zamonaviy musobaqalar o'tkaziladigan turi sifatida shotlandlarning "toshni yelkadan masofaga itqitish" deb ataladigan xalq o'yinidan kelib chiqqan. 16 ingliz funti og'irligidagi (7,257 kg) tosh yoki temir, yoxud qo'rg'oshindan yasalgan yadro 7 ingliz funtiga teng o'lchamdagi (2,135 m) zarb bilan yugurib kelish maydonchasidan itqitilgan.

Yugurib kelish uchun maydoncha ikkita parallel chiziq bilan, kvadrat yoki aylana chiziqlari bilan chegaralangan. 1866 yili Angliya birinchiligi g'olibi Frazer ko'rsatgan natija (10,62 m) yadro itqitish tarixidagi dastlabki muvaffaqiyatlardan biri hisoblanadi, ayrim mualliflar yadro itqitish bo'yicha jahon miqyosidagi yutuqlar ro'yxatini 1867 yilgi Angliya chempionatida muvaffaqiyat qozongan Dj.Stunning natijasi bilan (11,12 m) boshlaydilar.

Biroq, bulardan ancha ilgari davr musobaqalarida ko'rsatilgan natijalar to'g'risidagi ma'lumotlar ham mavjud. Masalan, IAAF statistik ma'lumotnomasida 1827 yilda yadro itqitish bo'yicha professionallar orasida bo'lib o'tgan musobaqalardagi yutuqlar qayd etilgan – ingliz professional itqituvchisi Vilyam Gotfelou 11,43 m ko'rsatkich bilan Inglis g'olib chiqqan. O'sha davrdagi eng yuqori ko'rsatkich Xaris Ballaynning natijasi bo'lib, u 12,55 m ga teng edi (1842 y.).

Kembrij shahri (Angliya) talabalari orasidagi musobaqa yakunlari havaskor sportchilarning muvaffaqiyatlari haqida ma'lumot beradi. Sport kolleji talabasi Xig Vilyams 1859 yil musobaqalarida 10,72 m natija bilan g'olib deb topildi, 1860 yilda esa Kembrij universiteti talabasi sifatida yadro itqitish musobaqalarida 10,97 m ko'rsatkich bilan g'alabaga erishdi.

Xalqaro yengil atletika federatsiyasi IAAF o'zi tashkil etilgan 1912 yildan boshlab jahon rekordlarini rasmiy ravishda qayd etib bordi. U IAAFga asos solinganidan keyin jahon yengil atletikachilari erishgan eng oliy yutuqlarni rekord sifatida tan ola boshladi. IAAF ma'lumotlariga ko'ra yadro itqitish bo'yicha jahon rekordlari jadvali o'sha davrning buyuk sportchisi – ikki karra olimpiada chempioni, sakkiz karra jahon rekordchisi Ralf Ruz ko'rsatgan natijadan boshlanadi: 15,54 m ko'rsatkich 1909 yilda namoyish qilingan bo'lib, u 12 yil davomida zabt etilmadi.

1928 – Olimpiada yili boshlanishi bilan u AQShlik Djon Kuk tomonidan yangilandi (15,55 sm). Niderlandiyaning Amsterdam shahridagi olimpiada musobaqalarida esa germaniyalik yadro itqituvchi Emil Girshfild 15,87 m natija ko'rsatib, rekord o'rnatdi. Xuddi shu olimpiada mavsumidagi keyingi musobaqalarda u jahon rekordi ko'rsatkichini 16,04 m ga yetkazdi. Yadro itqitish sport turi taraqqiyotining yuz yildan ortiq davom etgan tarixida jahon rekordi ikki barobardan ko'proqqa o'sdi.

V.N. Tutevich 1952 yilda yadro itqitish texnikasi taraqqiyotini tahlil etar ekan, uloqtiruvchilar texnikasida bir qo'lning kuchlanishi ustuvor bo'lgan davrlarni ayirib ko'rsatadi,

keyin qo'l va gavda faolligini oshirish hisobiga snaryadga nisbatan kuch ishlatish yanada ortdi. Texnikani takomillashtirishning keyingi bosqichi butun tana, jumladan, oyoqlarning harakat imkoniyatlarini oshirish bilan bog'liq. Yadro itqitish texnikasi rivojining bugungi bosqichiga xos xususiyat – umuman mashqni bajarish vaqtida, tayyorgarlik hamda yakuniy qismlarda snaryad harakati tezligining ortishi, o'tish bosqichida, yakuniy kuchlanishning boshidagi “perekat” deb ataladigan bosqichda tezlikning yo'qotilish foizining kamayishi hisoblanadi.

Sportchilarning harakatlarida maqsadga intilish, samaradorlik kuchaydi, snaryadga tezlik berish imkon qadar yuqori amplituda bilan tanadagi asosiy a'zolar faoliyatining oqilona izchilligi orqali bajarilmoqda. Yadroni joyida turib uloqtirish davridan keyin kiritilgan muhim yangiliklardan biri itqituvchining yakuniy kuchlanish oldidan snaryadga tezlik berish uchun aylana ichida sapchib harakatlanishidir.

Aylana ichida harakatlanish variantlarining turli-tumanligi snaryadni itqitish yo'nalishiga yonbosh bilan turgan holda yadroga tezlik berish usulining paydo bo'lishiga olib keldi. Siltanadigan oyoqning to'g'ri yoki bir oz bukilgan holatdagi jadal harakati snaryadga tezlik berish uchun sapchishni yuzaga keltiradi. Bu usul to

1950 yilgacha bir necha o'n yillar davomida modifikatsiyalangan shaklda qo'llanib keldi. Bunday texnikani eng yaxshi shaklda bajarishning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar hisoblangan: aylana ichida zarb bilan harakatlanish tezligini saqlash; yakuniy kuchlanishni bajarish uchun deyarli bir vaqtda oyoqlarni joylashtirish; itqitishning yakuniy qismi boshida tirsak bo'g'imlari va o'ng oyoq tizza bo'g'imining kuchli bukilishi kadrlar); itqitishning so'nggi holatida tanani to'la rostlash.

Yadro uloqtirish alohida yo'nalish (дисциплина) sifatida boshlanganidan hozirgi kungacha erkaklar o'rtasida amerikalik sportchilar ustunlik qiladi. Turli vaqtlarda ularga SSSR, GDR, keyin esa Ukraina va Belorussiya sportchilari raqiblik qilishdi.

Ayollar uchun yadro uloqtirish 1948-yildan boshlab urushdan keyingi Olimpiya o'yinlarida ommabob sport turiga aylandi. Ko'p yillar davomida SSSR, GDR va Chexoslovakiya ayol sportchilari ushbu yo'nalishda ustunlik qilishgan. Ayni paytda Belorussiya, Yangi Zelandiya, Rossiya va Xitoy ayol sportchilari o'z o'rniga ega.

Xulosa

Yadro uloqtirish va disk uloqtirish jismoniy fazilatlarni shakllantirish, harakatlarni muvofiqlashtirish va raqobat ruhini rivojlantirish uchun qiziqarli va samarali sportdir. Ular sportchilardan nafaqat kuchni, balki harakatlarni bajarish uchun malakali texnikani ham talab qiladi. Ushbu sport turlarining afzalliklari orasida kuch, chidamlilik, muvofiqlashtirish va

muvozanatni rivojlantirish kiradi. Shuning uchun, bolalaringiz uchun sport intizomini tanlashda yoki mustaqil ravishda mashq qilishda, yadro uloqtirish va disk uloqtirish juda yaxshi tanlovdir. Ular sizning jismoniy tayyorgarligingizni rivojlantirishga yordam beradi, yaxshi natijalarga erishadi va hatto oltin medalni qo'lga kiritadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T., O'zbekiston, 2008, 40 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiva va sport to'g'risida"gi Qonuni. T. //
3. O'zbekistonning yangi qonunlari, Nq 23, Adolat, 2001, B-211-223 (yangi tahrir).
4. O'zbekiston Respublika Prezidentining " Sog'lom avlod uchun" ordenini ta' sis qilish to'g'risida"gi Farmoni. 1993 yil 4-mart.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " O'zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jam g'armasini tuzish to' g'risida"gi Farmoni. 2002 yil 24 sentyabr.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH